

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO - RTC
(Contextualização, Modelo Teórico e Metodologia de Pesquisa)

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Claudio Parisi

São Paulo – 2022

- Empresa ou organização social inovadora (EMP)*
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis (PROC)**
- Relatório técnico conclusivo (RTC)**
- Tecnologia Social (TEC)**
- Norma ou marco regulatório (NOR)
- Patente (PAT)
- Produtos/Processos em sigilo (PPS)
- Software / Aplicativo (SOF)**
- Base de dados técnico- científica (BDT)
- Curso para Formação Profissional (CUR)**
- Material didático (MAT)**
- Produto Bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico (BIB) **

Discente: Adriano Pinto Teixeira

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/9414656890018612>

Docente orientador: Prof. Dr. Claudio Parisi

Link para currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/2891889803015460>

Tese vinculada: O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Data da Defesa de Qualificação da Tese: 07.06.2022

Linha de Pesquisa

- Controle Gerencial e Sustentabilidade
- Finanças, Regulação Contábil e Tributária**

Divulgação da Produção:

A divulgação ocorrerá após a conclusão da Parte 2 do RTC (Intervenção em Campo) e defesa da Tese.

Objetivo da Pesquisa:

O presente estudo tem por objetivo analisar como as lógicas conflitantes e contradições institucionais influenciam a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

Para isso, a proposta de pesquisa que integra o processo de mudança institucional nos níveis micro e macro, a partir da influência das lógicas institucionais (Thornton et al., 2012; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton, Patricia; Ocasio, 2008) na formação dos campos organizacionais (DiMaggio & Powell, 1983) como antecedente e fomentador da criação das contradições, que podem desencadear as práxis humanas necessárias para questionar o cenário dominante e/ou conflitante e impulsionar a mudança bem-sucedida.

Demanda:

- espontânea,
- contratada ou
- por concorrência.

Descrição:

Organização: empresa / organização beneficiada: Bancos Brasileiros

Área impactada pela produção: Sistema Financeiro Nacional – SFN, com reflexo no gerenciamento dos montantes de capital regulatório dos Bancos no Brasil e seus impactos nas taxas de juros e na oferta das operações de crédito aos clientes bancários.

Impacto:

Este estudo destaca-se por suas contribuições práticas, metodológicas e teóricas:

a) Contribuições Práticas

1. Identificar as lógicas conflitantes, as lógicas dominantes e as contradições institucionais que podem influenciar a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil;
2. Aperfeiçoar a gestão do montante de capital regulamentar das IFs, por meio da escolha dos modelos que possibilitem maior eficiência na alocação de capital para responder aos riscos de mercado, crédito e operacional;
3. Reduzir a assimetria de informações entre os bancos e o órgão supervisor relacionadas ao processo de candidatura ao uso dos modelos internos;
4. Fornecer recomendações nas consultas públicas do BACEN para os normativos relacionados ao uso dos modelos internos, quando da adequação às mudanças impostas pela Basileia III.

b) Contribuição Metodológica

1. Aplicar a metodologia *Engaged Scholarship*, que aproxima a academia aos práticos, em especial, quando da realização de estudos complexos, onde o pesquisador teria dificuldades para desenvolver o estudo sem o apoio dos especialistas (Ven, 2007).

c) Contribuições Teóricas

1. Propor a atualização do framework “*Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective*”(Seo & Creed, 2002), considerando a influência das lógicas conflitantes nos campos organizacionais, como passo anterior a criação das contradições institucionais.

Impacto potencial:

<input type="checkbox"/> baixa,
<input type="checkbox"/> média ou
<input checked="" type="checkbox"/> alta capacidade de transformação do ambiente ao qual se destina.

Aplicabilidade

Abrangência potencial grau de facilidade com que o produto **pode vir a ser** empregado para atingir seus objetivos específicos

<input type="checkbox"/> baixa
<input type="checkbox"/> média
<input checked="" type="checkbox"/> alta

Replicabilidade:

<input checked="" type="checkbox"/> restrita
<input type="checkbox"/> irrestrita
<input type="checkbox"/> escalável

Justificativas:

Na esfera prática, o estudo justifica-se pela relevância dos elevados montantes de requerimentos de capital do Brasil, com possíveis impactos no custo financeiros das IFs, que podem refletir nas concessões de operações crédito à população, com a elevação das taxas de juros dos empréstimos e financiamentos e na economia do país, em caso da redução da oferta dos recursos, devido à necessidade de adequação às exigências do supervisor (BACEN). Portanto, o estudo se diferencia por contribuir na promoção da gestão eficiente dos requerimentos de capital das IFs; no incentivo ao uso de melhores práticas de gerenciamento dos riscos, a partir da institucionalização de modelos avançados para a apuração dos requisitos

regulatórios, com reflexos na melhoria da oferta de crédito aos clientes e no fomento das atividades econômicas. No ambiente acadêmico, o estudo preencherá lacuna de pesquisas que abordem o processo de racionalização da decisão pela escolha entre os modelos internos e os padronizados, considerando o relacionamento entre as lógicas conflitantes e as contradições institucionais entre os agentes, bancos e órgãos de supervisão bancária. Ainda como justificativa, destaca-se a oportunidade para propor a atualização do framework teórico do estudo seminal de Seo & Creed (2002), integrando-se o processo de mudança institucional nos níveis micro e macro, a partir da influência das lógicas institucionais (Thornton et al., 2012; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton, Patrícia; Ocasio, 2008) na formação dos campos organizacionais (DiMaggio & Powell, 1983), como antecedente e fomentador da criação das contradições, que podem desencadear as práxis humanas necessárias para questionar o cenário dominante e/ou conflitante e impulsionar a mudança bem-sucedida.

Declaração de Impacto

Inovação intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do produto. Avalia-se o teor de inovação em:

<input type="checkbox"/> Alto – inovação radical, mudança de paradigma;
<input checked="" type="checkbox"/> Médio – inovação incremental, modificação de conhecimentos pré-estabelecidos
<input type="checkbox"/> Baixo – Inovação adaptativa, utilização de conhecimento pré-existente;

Justificativa: O estudo requer interações com os práticos, sobretudo com as Instituições Financeiras que são associadas à Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, a fim do entendimento e aprofundamento das discussões acerca do processo decisório pela escolha dos modelos para a apuração dos requerimentos de capital dos Bancos no Brasil.

Complexidade grau de interação dos atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento de produtos técnico-tecnológicos. Avalia-se a complexidade do produto em:

<input type="checkbox"/> Alta – associação de diferentes novos conhecimentos e atores (laboratórios, empresas etc.) para solução de problemas
<input checked="" type="checkbox"/> Média – alteração/adaptação de conhecimentos pré-estabelecidos por atores diferentes (laboratórios, empresas etc.).
<input type="checkbox"/> Baixa – combinação de conhecimento pré-existente por atores diferentes ou não.

Financiamento (indicar se parcial ou total – mais que uma opção é possível)

<input checked="" type="checkbox"/> recursos próprios
<input type="checkbox"/> empregador

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Modelo Aplicado – Decisão para a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.....	15
Figura 2	Desenho da Pesquisa.....	20

SUMÁRIO

1.	CONTEXTUALIZAÇÃO	8
2.	MODELO TEÓRICO DO ESTUDO / PROPOSTA DE FRAMEWORK	9
3.	DESIGN/METODOLOGIA/ABORDAGEM	16
3.1.	Classificação da Pesquisa	16
3.2.	Desenho da Pesquisa	16
3.3.	Apresentações e interações com a academia e os práticos.....	19
4.	ANEXOS – APRESENTAÇÕES DO PROJETO DE PESQUISA (ACADEMIA E PRÁTICOS)	21
4.1.	Anexo 1 - Apresentação Febraban – Comissão de Auditoria Interna– 30.04.2020	21
4.2.	Anexo 2 - Apresentação Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais (NECOFIN) – 30.11.2021.....	29
4.3.	Anexo 3 - Apresentação Banca de Qualificação– 07.06.2022	36
4.4.	Anexo 4 - Apresentação Febraban (Comitê de Auditoria) – 24.06.2022	45
4.5.	Anexo 5 - Apresentação Febraban (Diretor Comitê Riscos) – 12.07.2022 ...	50
4.6.	Anexo 6 - Apresentação Febraban (Comitê Riscos) – 02.08.2022	56
5.	APÊNDICE A – APROVAÇÃO FEBRABAN – SPONSOR DO ESTUDO	62
6.	REFERÊNCIAS	63

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

As instituições financeiras bancárias – IFs no Brasil e no mundo estão sujeitas a um forte arcabouço normativo, considerando a relevância do Sistema Financeiro para a economia do país, a necessidade de proteção dos recursos dos clientes e investidores e do fomento do crédito. Para isso, os órgãos supervisores, a exemplo do Banco Central do Brasil – BACEN, exigem a manutenção de colchões de capital suficientes para manter a solvência das IFs em caso de perdas com as exposições provenientes dos principais riscos financeiros de crédito, mercado e operacional.

O montante de capital deve ser apurado periodicamente e comparado com o patrimônio dos bancos a fim de evidenciar-se a sua solidez. Esse cálculo poder ser realizado mediante modelos padronizados pelo próprio supervisor ou desenvolvidos internamente pelos bancos, porém o uso de abordagens internas depende da aprovação próprio BACEN.

Assim, os bancos se colocam em verdadeiro “dilema” quando da decisão em utilizar modelos próprio ou seguir parâmetros padronizados do supervisor. A decisão torna-se um desafio, haja vista as pressões em que os gestores e executivos responsáveis pela gestão dos riscos e capitais nas IFs, onde de um lado se exige eficiência na manutenção dos recursos para atender aos requerimentos de capital e a iminente necessidade de altos investimentos para candidatar-se ao uso dos modelos internos ou simplesmente, usar os parâmetros padronizados, que a priori, exigem maiores montantes financeiros. No país apenas três IFs possuem autorização para o uso dos modelos internos para a gestão do capital regulatório dos riscos de mercado, que não é a exposição mais relevante, ficando atrás dos riscos operacionais e de crédito, portanto, a maioria esmagadora dos bancos seguem os modelos padronizados do BACEN.

O cenário decisório para a candidatura ao uso dos modelos internos tem uma complexidade a ser estudada, em especial quanto a existência de lógicas conflitantes, que a princípio, a criação de contradições emanadas nos campos organizacionais de práticas institucionalizadas ou emergentes.

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar como as lógicas conflitantes e contradições institucionais influenciam a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

2. MODELO TEÓRICO DO ESTUDO / PROPOSTA DE FRAMEWORK

Para entender o fenômeno decisório que os bancos enfrentam no processo de candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil, o presente estudo, após a análise do estado da arte dos estudos relacionados às lógicas, campos organizacionais, contradições institucionais e as investigações que abordaram o contexto dos requerimentos de capital dos bancos, que constituem as variáveis presentes na questão de pesquisa, se desenvolveu um modelo teórico que propõe um framework para a aplicação no estudo de campo.

O modelo teórico constitui-se uma proposta de atualização do framework “Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective” de Seo & Creed (2002), que integra o processo de mudança institucional nos níveis micro e macro, a partir da influência das lógicas institucionais (Thornton et al., 2012; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton, Patricia; Ocasio, 2008) na formação dos campos organizacionais (DiMaggio & Powell, 1983), como antecedente e fomentador da criação das contradições,

que pode desencadear as práxis humanas necessárias para questionar o cenário dominante e/ou conflitante e impulsionar a mudança bem-sucedida.

Na Figura 1, demonstra-se a aplicação do framework do modelo teórico ao contexto da pesquisa, destacando os agentes envolvidos, as lógicas e contradições institucionais do processo de candidatura ao uso dos modelos internos para o cálculo dos requerimentos de capital. A seguir serão relacionadas as seis fases do processo, sendo as duas primeiras no nível macro organizacional e as demais no nível micro, com os respectivos pressupostos da pesquisa.

i. Fase 1 – “Lógicas Institucionais”: Essa fase representa as diversas interações dos bancos com o BACEN (Supervisor) e seus stakeholders (clientes, investidores, supervisores, reguladores e autorreguladores) do mundo exterior (nível macro), o que pressionam os gestores de riscos das IFs na racionalização de suas decisões quanto a decisão entre o uso dos modelos internos ou padronizados pelo regulador para a apuração dos requerimentos de capital. Tanto as pressões externas quanto internas pela eficiência vis-à-vis a cobrança do supervisor para a manutenção de colchões de capital para fazer frente aos riscos em que estão expostas, coloca os decisores em um verdadeiro dilema, considerando que o processo de candidatura ao uso dos modelos internos pode não representar ganho de eficiência, diante da quantidade de requisitos e da intervenção do BACEN no processo. No entanto, o BACEN tem a preocupação de preservar a solidez do SFN, impedindo que as IFs usem de forma irregular as abordagens proprietárias para reduzir os montantes de capital, com a prática da arbitragem regulatória. Os bancos possuem a alternativa para escolher entre os modelos internos e os padronizados para apurar os seus ativos ponderados pelos riscos e constituir seus montantes de capital, porém a presença das lógicas conflitantes e ou influência por uma lógica dominante do órgão supervisor, pode interferir na racionalização decisória dos agentes e na formação e ou alteração dos campos organizacionais (modelos

internos / avançados e modelos padronizados). Assim apresentam-se os primeiros quatro pressupostos do estudo no nível organizacional macro:

Pressuposto 1: *As lógicas institucionais dominantes do regulador influenciam a institucionalização do campo organizacional por induzirem as instituições financeiras a adoção dos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 2: *As lógicas institucionais conflitantes influenciam a formação de campos organizacionais emergentes das instituições financeiras que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

Pressuposto 3: *A lógica regulatória induz a institucionalização dos campos organizacionais das instituições financeiras que utilizam os modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando o isomorfismo da metodologia e influenciando a desinstitucionalização dos modelos internos.*

Pressuposto 4: *A lógica de mercado das instituições financeiras influencia a pré-formação de campos a partir das instituições que utilizam os modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar, estimulando novos entrantes ao processo de candidatura junto ao regulador para autorização dos modelos internos.*

ii. Fase 2 – “Campos Organizacionais”: As abordagens padronizadas ou internas para apuração dos requerimentos de capital regulatório são compartilhadas dentro dos campos organizacionais das instituições financeiras, que por sua vez, tem suporte por lógicas institucionais. A ação dessas lógicas institucionais nos campos pode causar contradições levantadas pelos agentes em busca de inovações ou mudanças poderão induzir a formação de novos campos com a entrada de novas práticas ou a abertura de frentes que questionarão as consolidadas historicamente. Os pressupostos 5 e 6

apresentam os cenários que correlacionam os campos e as lógicas institucionais:

Pressuposto 5: *Campos emergentes formados a partir de lógicas conflitantes de mercado influenciam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 6: – *Campos institucionalizados por lógica regulatória induz a adoção de práticas isomórficas baseadas nos modelos padronizados para apuração dos requerimentos de capital regulamentar.*

iii. Fase 3 – “Contradições Institucionais”: Se as lógicas dos agentes, proporcionarem fortes estímulos nos campos organizacionais para impulsionar as fontes de contradição com alta intensidade (ineficiência, não adaptabilidade, incompatibilidades interinstitucionais e os interesses desalinhados entre os agentes), poderão criar movimentos dos gestores de riscos dos bancos ou por meio da principal entidade de representação das IFs no SFN, a FEBRABAN, visando a criação de ações, as chamadas “Práxis, para desencadear as frentes de discussão sobre os caminhos ou proposições para a revisão de normativos, a criação de autorregulação ou a preparação de questionamentos para o órgão supervisor. Assim temos os pressupostos que conectam os campos organizacionais e as contradições, fazendo a correlação dos níveis macro e micro no ambiente de mudança institucional.

Pressuposto 7: *Campos institucionalizados com os modelos padronizados do regulador influenciam negativamente a criação de contradições institucionais que levariam a decisão pela candidatura ao uso dos modelos internos.*

Pressuposto 8: *Campos emergentes influenciam a formação de fortes contradições que induzem positivamente a formação de práxis para a mudança institucional do uso dos modelos internos.*

iv. Fase 4 – “Praxis”: Após os movimentos de discussão e questionamento das práticas tidas com legitimadas, mas ineficientes ou institucionalizadas de forma cerimonial, desencadearão ações individuais ou coletivas, caso os bancos optem em acionar a FEBRABAN, quando envolver mais de uma organização associada à entidade de representação, para finalmente ter o início do processo de mudança institucional.

v. Fase 5 – Mudança Institucional: Com todo o cenário preparado para a contestação do uso de práticas obsoletas ou ineficientes, mesmo que legitimadas interna e externamente, as organizações podem decidir em permanecer na inércia, optando pela manutenção da abordagem padronizada do BACEN ou iniciar o processo de mudança institucional, com a sua candidatura ao uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos regulatórios de capital (RWA), visando a evolução dos suas práticas de governança, implementação de infraestrutura sistêmica avançada, especialização dos funcionários das áreas de gerenciamento de riscos, auditoria interna, BackOffice e validação de modelos, que podem resultar na esperada eficiência da gestão do capital regulatório (Teixeira, 2017).

vi. Fase 6 – Institucionalização: A última etapa, após a passagem pelos ciclos anteriores, se concretiza com a total institucionalização bem-sucedida do uso dos modelos internos, após a aprovação pelo supervisor BACEN. Os gestores dos riscos, apoiados interna e externamente pela implementação dos sofisticados mecanismos de apuração dos riscos e capital regulamentar, possuem o desafio de demonstrar ao longo do tempo, a assertividade da decisão que promoveu a mudança bem-sucedida, em especial, quando a gestão eficiente dos montantes de capital, considerando a manutenção dos

valores necessários para suportar possíveis riscos decorrentes das crises econômicas e bancárias. No entanto, caso as práticas sejam institucionalizadas de forma cerimonial ou malsucedida poderão causar pressões a partir do surgimento de novos campos, impulsionados por lógicas institucionais. A partir da chegada a última fase, tem-se os três últimos pressupostos do estudo, que conectam os níveis micro e macro:

Pressuposto 9: *A institucionalização bem-sucedida do uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula positivamente a formação de campos organizacionais emergentes da nova prática.*

Pressuposto 10: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar influencia a estabilidade do campo organizacional institucionalizado.*

Pressuposto 11: *A institucionalização dos modelos padronizados dos reguladores para apuração dos requerimentos de capital regulamentar estimula a desinstitucionalização do uso dos modelos internos nos campos emergentes.*

Figura 1

Modelo Aplicado – Decisão para a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil

Fonte: Elaborado pelo auto

3. DESIGN/METODOLOGIA/ABORDAGEM

3.1. Classificação da Pesquisa

A pesquisa enquadra-se como explicativa e experimental, utilizando-se do framework “Engaged Scholarship” de Vem (2007), que propõe um método para estudo de problemas sociais complexos que excedem a nossa capacidade de executá-los de forma individual. Quanto a abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como mista, que combina ou associa os métodos qualitativos e quantitativos (Richardson, 2017).

A escolha da metodologia se justifica pela complexidade do problema objeto deste estudo, em face tratar-se de problemática que envolve todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional - SFN, que embora possuíssem há mais de uma década a opção por utilizar-se de modelos próprios para o cálculo de capital regulamentar, o que poderia proporcionar uma maior eficiência na alocação de seus recursos, utilizam-se em sua maioria dos modelos padronizados pelo BACEN.

3.2. Desenho da Pesquisa

Para a realização da intervenção no campo, a investigação contará como apoio da FEBRABAN (*sponsor* da pesquisa – Apêndice A) entidade representativa do setor bancário brasileiro, fundada em 1967, na cidade de São Paulo, como uma associação sem fins lucrativos.

A FEBRABAN possui dentre os seus objetivos e linhas de atuação, respectivamente, desenvolver iniciativas para a contínua melhoria da produtividade do sistema e a redução dos níveis de risco, além de propor e defender mudanças ou edição de normas que aumentem a eficiência do sistema financeiro. O quadro associativo da entidade conta com 119 IFs associadas, as quais representam 98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido das instituições bancárias brasileiras (FEBRABAN, 2022).

A Figura 2, representa as etapas para a realização do estudo, tendo como motivação a inquietação aflorada pelos resultados atingidos da pesquisa do autor na dissertação de mestrado que investigou a avaliação dos atributos decorrentes da implementação dos modelos internos dos riscos de mercado para apuração dos requerimentos de capital, que poderiam contribuir para a criação de vantagem competitiva sustentável para o banco Bradesco (Teixeira, 2017). Os resultados constataram que a aprovação da candidatura dos modelos internos dos riscos de mercado para o cálculo do capital constituiu-se uma vantagem competitiva sustentável para a Bradesco, sendo destaque o atributo de “Redução do Capital Regulatório”, que foi considerado o recurso mais valioso.

A Revisão Sistemática de Literatura – RSL, foi elaborada de acordo com o Protocolo desenvolvido, foi suportada pela ferramenta sistêmica StArt (State of the Art through Systematic Review – Versão 3.0.3 BETA), desenvolvida pelo LAPES – Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software da UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos - SP, cujo propósito é ajudar o pesquisador com o suporte computacional no processo de Planejamento, Execução e Sumarização dos resultados da RSL (Fabbri et al., 2016).

A RSL visou a busca pelo estado da arte das variáveis para o desenvolvimento do modelo teórico, para subsidiar a elaboração da proposta de revisão/atualização do framework do Seo & Creed (2002). As intervenções no campo foram divididas em duas etapas, sendo:

- i. Etapa 1: Realização de estudo empíricos, cujos dados serão coletados a partir aplicação do *focus group* e entrevistas semiestruturadas com os especialistas das IFs, indicados pela FEBRABAN, para a identificação e confirmação das variáveis que serão utilizadas na próxima etapa (experimento).

- ii. Etapa 2: Desenvolvimento de um quase-experimento com objetivo de testar a efetividade do modelo teórico proposto e os pressupostos levantados.

Os resultados serão submetidos triangulação das evidências e dados qualitativos e quantitativos, coletados nas etapas de estudo de campo (Yin, 2014), cujo tratamento será realizado com o auxílio da ferramenta computacional Atlas.ti, que realiza a catalogação dos documentos, citações, transcrições de vídeos, reuniões remotas (Microsoft Teams), notas, memorandos, ligações, visando auxiliar na análise de conteúdo (Friese, 2014). Por fim, serão discutidas as conclusões, as contribuições práticas e teóricas, as limitações e as oportunidades para estudos futuros.

3.3. Apresentações e interações com a academia e os práticos

Conforme defendido por (Ven, 2007), no *Engaged Scholarship*, as interações com a academia e os práticos devem ocorrer constantemente para a obtenção dos insights, alinhamento de entendimento, além da identificação de variáveis relacionadas ao problema da pesquisa. Desta forma, no período de abril de 2020 a agosto de 2022, foram realizadas seis apresentações (Anexos 1 a 6), sendo dois encontros com a academia (NECOFIN e Qualificação) e outros quatro com os práticos (Pesquisador e FEBRABAN).

Figura 2

Desenho da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4. ANEXOS – APRESENTAÇÕES DO PROJETO DE PESQUISA (ACADEMIA E PRÁTICOS)

4.1. Anexo 1 - Apresentação Febraban – Comissão de Auditoria Interna – 30.04.2020

Doutorado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais

Apresentação FEBRABAN - Projeto Pesquisa

Desenvolvimento de metodologia e ou recomendações para auxiliar as IFs na escolha pela implementação de modelos internos ou a utilização dos parâmetros padronizados pelo Regulador para apuração e alocação do RWA dos riscos de mercado, crédito e operacional

Abril / 2020

Orientador: **Dr. Cláudio Parisi**
Doutorando: **Adriano Teixeira**

Agenda

1 – Doutorado Prof. (PPG CFE)

2 – Projeto - Problema Estudo

3 – Projeto - Objetivo

4 – Projeto – Metodologia

5 – Produto – Contribuição SFN

1 – Doutorado Prof. (PPG CFE)

INÍCIO:
02/2020

TÉRMINO:
08/2023

2 – Projeto - Problema Estudo

- ✓ O desenvolvimento dos modelos internos para apuração do montante de RWA trazem vantagem competitiva para as IFs?
- ✓ As IFs estão alocando capital superior as exposições que estão expostas?
- ✓ O regulador oferece incentivos para as IFs que se candidatam ao uso dos modelos internos?
- ✓ Se o uso dos modelos internos representam uma melhor prática, por que a quantidade de IFs autorizadas pelo órgão Regulador no Brasil é menor que 3% do todas das IFs do SFN*?
- ✓ Existem estudos no Brasil que avaliaram se as IFs autorizadas pelo BACEN para uso dos Modelos Internos obtiveram alguma vantagem competitiva sustentável?
- ✓ Por que as IFs ao redor do mundo utilizam os modelos internos em maior proporção em relação ao Brasil?
- ✓ Os stakeholders (acionistas, investidores, reguladores) reconhecem as IFs que utilizam modelos internos na apuração e gestão dos riscos?
- ✓ Como tomar a decisão entre a utilização dos modelos internos e os padronizados pelo Órgão Regulador?

*b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica
*b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio

3 – Metodologia da Pesquisa

❑ Pesquisa Intervencionista

- ✓ O **objetivo da pesquisa intervencionista** é **unir teoria e prática**, com a possibilidade de **estudar o objeto na prática** e identificar como e por que certas técnicas são utilizadas, a fim de gerar contribuições teóricas relevantes (Westin e Roberts, 2010).
- ✓ O **pesquisador intervencionista** amplia a metodologia do estudo de caso ao colaborar com a organização no **desenvolvimento de soluções reais para problemas** (Jakkula et al., 2006; Suomala, 2009);
- ✓ O pesquisador em pesquisa intervencionista **é um participante ativo** – interveniente – na organização do caso (Tuomela 2005).
- ✓ A abordagem se caracteriza pela **mudança de postura do pesquisador**, o qual atua como um **agente interventor** no processo, com isso ele deixa de somente analisar os dados para chegar a conclusões, **e passa a agir sobre o objeto de estudo** (Jonsson; Lukka, 2007).

6

4 – Projeto – Objetivo

- ✓ Apresentar as possíveis vantagens e ou desvantagens pelo uso dos modelos internos / padronizados;
- ✓ Entender as dificuldades da IFs para a tomada de decisão entre a utilização das abordagens internas e padronizadas;
- ✓ Avaliar a existência de incentivos por parte dos stakeholders quanto ao uso de modelos proprietários;
- ✓ *Desenvolvimento de metodologia e ou recomendações para auxiliar as IFs na escolha pela implementação dos **modelos internos ou a utilização dos parâmetros padronizados pelo Regulador** para o cálculo do **RWA** dos riscos de mercado, crédito e operacional.*

7

25

RWA – Ativos Ponderados Risco

Segmentos	Total RWA (12/2019) Em R\$ mil	Qtde IFS	% Total
S1	R\$ 3.489.401.252,00	6	78%
S2	R\$ 339.906.857,00	5	8%
S3	R\$ 480.131.933,00	37	11%
S4	R\$ 150.456.644,00	86	3%
Total Geral	R\$ 4.459.896.686,00	134	100%

*b1 - Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica
 *b2 - Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de Câmbio

IFs – Modelos Internos - Mundo

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - BIS (Bank for International Settlements)
28 jurisdictions covering 90% of the world's banking assets

Jurisdicção	Ano Base	Qtde MI Aprovados	RM	RC	RO	Total Ifs	G-SIBs D-SIBs SI	%	%RM	%RC	%RO	Fonte
África do Sul	jun/14	16	6	6	4	31	31	51,61%	19,35%	19,35%	12,90%	(BIS, 2015)
Arábia Saudita	dez/14	0	0	0	0	12	9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2015)
Argentina	dez/15	0	0	0	0	78	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2016)
Austrália	mar/13	15	5	5	5	165	10	9,09%	50,00%	50,00%	50,00%	(BIS, 2014)
Braile	dez/15	3	3	0	0	131	6	2,24%	50,00%	0,00%	0,00%	(BACEN, 2019)
Canadá	out/15	15	7	8	1	105	6	15,24%	116,67%	150,53%	16,67%	(BIS, 2014)
China	set/13	0	0	0	0	511	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2013)
Estados Unidos	dez/14	24	8	8	8	1162	15	2,07%	53,33%	53,33%	53,33%	(BIS, 2014)
Hong Kong	mai/15	15	5	3	0	57	10	25,52%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2015)
Índia	set/14	0	0	0	0	90	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2015)
Indonésia	jun/16	0	0	0	0	105	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2016)
Japão	out/12	22	3	14	5	123	18	17,89%	18,75%	87,50%	31,25%	(BIS, 2012)
Coreia	dez/15	22	6	11	5	17	17	129,41%	35,29%	64,71%	20,41%	(BIS, 2015)
México	mar/13	2	0	2	0	46	45	4,35%	0,00%	4,35%	0,00%	(BIS, 2015)
Rússia	out/15	0	0	0	0	714	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2016)
Singapura	nov/12	6	0	6	0	123	6	4,88%	0,00%	100,00%	0,00%	(BIS, 2013)
Suíça	jun/13	13	5	6	2	322	2	4,04%	250,00%	300,00%	100,00%	(BIS, 2013)
Turquia	set/15	0	0	0	0	52	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(BIS, 2016)
União Europeia	jun/14	166	18	19	10	3982	14	4,16%	128,57%	135,71%	71,43%	(BIS, 2014)
Totais		319	67	93	40	7840	199	160,30%	33,67%	46,73%	20,10%	

Fonte: Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - BIS (Bank for International Settlements)

9

4 – Produto – Contribuição SFN

Emitir Relatório Final de Pesquisa com sugestões e ou recomendações com o objetivo de:

- ✓ Aprimoramento das Estruturas de Governança Corporativa e de Gerenciamento dos Riscos das IFs;
- ✓ Ganho de eficiência na gestão do Capital Alocado para fazer frente aos riscos em que as IFs estão expostas;
- ✓ Identificação das possíveis causas da pouca adesão ao uso dos modelos internos no País;
- ✓ Auxiliar as IFs na escolha pela implementação dos modelos internos ou a utilização dos parâmetros padronizados pelo BACEN para o cálculo do RWA dos riscos de mercado, crédito e operacional.

10

27

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Mackenzie

150 anos
1870 - 2020

Pesquisador e Orientador

Adriano Teixeira, MSc., CAMS, CRMA
Accountant | Internal Audit Manager | Bank and Insurance Sector | PhD Candidate - Management Control and Business Finance
Osasco, São Paulo, Brazil · 500+ connections · Contact info

Bradesco
Universidade Presbiteriana Mackenzie

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

Claudio Parisi · 1st
Professor do Programa de Doutorado e Mestrado em Controladoria e Finanças Empresariais | Universidade Presbiteriana Mackenzie
São Paulo Area, Brazil · 500+ connections · Contact info

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Universidade de São Paulo

claudio.parisi@mackenzie.br

Obrigado!!

Mackenzie

150 anos
1870 - 2020

11

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4.2. Anexo 2 - Apresentação Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais (NECOFIN) – 30.11.2021

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE

Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças Empresariais - NECOFIN

Título da Tese: As influências das Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais na Candidatura ao uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Cláudio Parisi

30/11/2021

As influências das Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais na Candidatura ao uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil

INQUIETAÇÃO/TEMA
PROBLEMA DO
ESTUDO

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

QUESTÃO DE
PESQUISA

PRESSUPOSTOS

CONTRIBUIÇÕES
TEÓRICAS,
METODOLÓGICAS E
PRÁTICAS

REVISÃO DE
LITERATURA

MODELO TEÓRICO

METODOLOGIA

Inquietações

Avaliação dos atributos implementados no processo de Candidatura para utilização de Modelos Internos no cálculo do capital regulatório dos Riscos de Mercado que contribuem para a criação de Vantagem Competitiva Sustentável: Caso Banco Bradesco

Resultados / Achados (Dissertação)

Para o Banco Bradesco, empresa objeto do estudo:

Evidenciado que a candidatura para o uso dos modelos internos no cálculo do capital do Capital Regulatório constituiu-se uma fonte de vantagem competitiva sustentável para o Banco, sendo o atributo n° 5 - Redução do Capital Regulatório, o único recurso / capacidade que pode gerar essa vantagem competitiva sustentável, mantendo-se as ações da Organização para a sua manutenção

(Teixeira, 2017)

Reflexões

Por que em mais de uma década, apenas três bancos se candidataram ao uso de modelos internos no Brasil?

Se bancos que usam os modelos internos para cálculo regulamentar dos riscos de mercado possuem maior eficiência na gestão de capital, por qual razão apenas três se candidataram ao uso no Brasil?

Se o risco de crédito representa mais de 90% dos riscos dos bancos, por que nenhuma instituição se candidatou ao uso dos modelos internos?

O órgão regulador incentiva os bancos ao uso dos modelos internos?

Os bancos que usam modelos internos são mais fiscalizados pelo órgão Regulador?

Os bancos que usam a abordagem padronizada se sentem mais legitimados pelo órgão regulador?

O órgão regulador fica mais confortável para o monitoramento dos riscos do SFN com um banco que usa modelo interno ou aquele que usa modelos padronizados?

3

Tema/Problema

Tema/Problema do Estudo

- ✓ Tema: Apuração dos Requerimentos de Capital Regulamentar em Bancos no Brasil
 - ✓ Problema: Oportunidade para promover maior eficiência na gestão do Capital Regulamentar, a partir da candidatura e aprovação do BACEN para uso dos modelos internos ou abordagens avançadas
 - ✓ Bancos possuem a opção em usar modelos internos / abordagens avançadas ou modelos padronizados pelo BACEN
 - ✓ Nos últimos 10 anos, apenas três Bancos se candidataram e foram aprovados pelo BACEN para o uso dos modelos internos para a apuração do RWA do Risco de Mercado
- | Classificação BACEN - 06/21 | Quantidade | % RWA TOTAL |
|-----------------------------|------------|-------------|
| S1 | 6 | 69% |
| S2 | 6 | 15% |
| S3 | 47 | 11% |
| S4 | 385 | 6% |
| Total Geral | 444 | 100% |
- ✓ As abordagens padronizadas pelo regulador são mais conservadoras e exigem maior volume de capital
 - ✓ Novas Regras da Basileia III irão "endurecer" os requisitos para uso de modelos internos e abordagens avançadas (Vigor no Brasil – 2017/2028)

Capital Regulamentar (RWA)

Composição do RWA

RS bilhões	Sistema	
	dez/20	jun/21
RWA Total	5.076	5.314
RWA de Crédito	4.340	4.523
RWA de Mercado	238	260
RWA Operacional	498	531

Fonte: Relatório de Estabilidade Econômica - 10/2021 (BACEN, p. 35) – Disponível em <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref>

Bancos – Modelos Internos (RWA – Risco Mercado)

	R\$ milhões		R\$ milhões
Itaú		Santander	
Abordagem padronizada	31.976	Abordagem padronizada	23.541
Modelo interno	22.864	Modelo interno	15.538
Diferença (MI-PA)	9.112	Diferença (MI-PA)	8.003
bradesco			
Abordagem padronizada	23.326		
Modelo interno	15.176		
Diferença (MI-PA)	8.149		

Fonte: Rel Pilar III - Site Relação Investidores dos Bancos (06/2021)

4

Objetivos/Questão de Pesquisa

Objetivo Geral

- ✓ Analisar como as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais Influenciam a Candidatura ao uso dos Modelos Internos Para a apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil.

Objetivos Específicos

- ✓ Propor Framework Teórico, a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais.
(Ensaio Teórico/Revisão Literatura) – Paper 1
- ✓ Identificar quais são as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais que Influenciam a Candidatura ao uso dos Modelos Internos
(Pesquisa Empírica – Focus Group) – Paper 2
- ✓ Avaliar a Influência das Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais na candidatura ao uso dos modelos internos.
(Pesquisa Experimental) – Paper 3

Questão de Pesquisa

- ✓ Como as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais influenciam a Candidatura ao Uso dos Modelos Internos para a apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil?

5

Pressupostos

- I. AS LÓGICAS INSTITUCIONAIS CONFLITANTES PODEM PRETERIR A ESCOLHA DA ABORDAGEM PADRONIZADA DO BACEN PARA APURAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DOS BANCOS NO BRASIL.
- II. AS LÓGICAS INSTITUCIONAIS DOMINANTES INDUZEM A ESCOLHA DA ABORDAGEM PADRONIZADA DO BACEN PARA APURAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DOS BANCOS NO BRASIL.
- III. AS LÓGICAS INSTITUCIONAIS CONFLITANTES INFLUENCIAM O AUMENTO DAS CONTRADIÇÕES INSTITUCIONAIS, CONTRIBUINDO COM A INSTITUCIONALIZAÇÃO BEM SUCEDIDA DOS MODELOS INTERNOS PARA APURAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DOS BANCOS NO BRASIL.

6

Contribuições Teóricas e Práticas

❑ Contribuição Teórica

- ✓ Propor a atualização do *Framework* das Contradições Institucionais (Seo e Creed, 2002), estabelecendo o relacionamento com as Lógicas Institucionais (Thornton, Ocasio e Lounsbury, 2012).

❑ Contribuição metodológica

- ✓ Aplicação da metodologia *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007).

❑ Contribuição Prática

- ✓ Identificar as Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais que podem influenciar a Candidatura ao uso dos Modelos Internos para a apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil;
- ✓ Produto Tecnológico (Tabela 3, pág. 19) / Relatório técnico conclusivo - Pareceres e/ou notas técnicas sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas elaboradas, conforme (<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>).

7

Revisão de Literatura

- Elaborado protocolo para a Revisão Sistemática de Literatura – RSL (Uso da Ferramenta StArt (State of the Art through Systematic Review – Lapes – UFSCAR)
- RSL será realizada em quatro partes:
 1. Modelos Internos e Requerimentos de Capital
 2. Modelo Teórico
 3. Contradições Institucionais em Bancos
 4. Lógicas Institucionais em Bancos
- Critérios de (I) Inclusão e (E) Exclusão e de (CQ) Qualidade para cada trabalho analisado.

Bases de Dados

- As seguintes bases de dados foram utilizadas na RSL:
 - ✓ Ebsco - www.ebsco.com (Inglês)
 - ✓ Proquest - www.proquest.com (Inglês)
 - ✓ Scielo - www.scielo.br (Português)
 - ✓ Spell - www.spell.org.br (Português)
 - ✓ Wos - www.webofscience.com (Inglês)

8

Revisão Sistemática de Literatura - RSL

REVISÕES SISTEMÁTICAS	MODELOS INTERNOS	MODELO TEÓRICO	CONTRADIÇÕES / BANCOS	LÓGICAS / BANCOS	
PERÍODO	2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021	
BASES	WOS	58	172	14	184
	EBSCO	127	68	110	73
	PROQUEST	133	158	80	16
	SCIELO	111	0	22	27
	SPELL	299	17	0	0
TOTAIS	728	415	226	300	

RSL - ETAPA 1 - SELEÇÃO

REVISÕES SISTEMÁTICAS	MODELOS INTERNOS	MODELO TEÓRICO	CONTRADIÇÕES / BANCOS	LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021
BASES	64	65	11	11
TOTAIS			151	

RSL - ETAPA 2 - EXTRAÇÃO (ESTADO DA ARTE - 5 ANOS)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	MODELOS INTERNOS	MODELO TEÓRICO	CONTRADIÇÕES / BANCOS	LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2016 A 2021			
TOTAIS	43	49	6	9

9

9

Modelo Teórico

Teorias de Base

✓ NIS – Nova Teoria Institucional (DiMaggio & Powell, 1983)

✓ Lógicas Institucionais (Thornton, Ocasio e Lounsbury, 2012)

✓ Contradições Institucionais (Seo & Creed, 2002)

Fonte: Adaptado Seo & Creed (2002)

10

Tipologia da Pesquisa

- ✓ Quanto aos objetivos: **Explicativa**
- ✓ Quanto a aplicação dos resultados: **Pesquisa Experimental**
- ✓ Abordagem do problema: **Qualitativa**

Sponsor do projeto

- ✓ O quadro associativo com **119 instituições financeiras associadas** de um universo representam **98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido** das instituições bancárias brasileiras.

Fonte: <https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional>

Metodologia

- ✓ *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007)

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=C0Ejr5Ole5U>

11

- ✓ SEO, M.-G.; CREED, W. E. D. Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective Myeong-Gu Seo and W. E. Douglas Creed Source : The Academy of Management Review , Vol . 27 , No . 2 (Apr . , 2002), pp . 222-247 Published by : A. The Academy of Management Review, v. 27, n. 2, p. 222-247, 2002.
- ✓ POWELL, Walter W.; DIMAGGIO, Paul J. (Ed.). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago press, 2012.
- ✓ THORNTON, Patricia H.; OCASIO, William; LOUNSBURY, Michael. The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process. Oxford University Press on Demand, 2012.
- ✓ THORNTON, P. H. . W. O. Institutional Logics in THE SAGE HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL INSTITUTIONALISM, 2008.
- ✓ THORNTON, Patricia H. Markets from culture: Institutional logics and organizational decisions in higher education publishing. Stanford University Press, 2004.
- ✓ TEIXEIRA, ADRIANO P. Avaliação dos atributos implementados no processo de candidatura para utilização de modelos internos no cálculo do capital regulatório dos riscos de mercado que contribuem para a criação de vantagem competitiva sustentável: Caso Bradesco. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças, Faculdade FIPECAFI, 2017.
- ✓ VAN DE VEN, Andrew H. et al. Engaged scholarship: A guide for organizational and social research. Oxford University Press on Demand, 2007.

12

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

As influências das Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais na Candidatura ao uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil

Obrigado!

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

claudio.parisi@mackenzie.br

30/11/2021

13

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

DECLARAÇÃO

Declaramos que **Adriano Pinto Teixeira** apresentou o projeto de pesquisa “**As influências das Lógicas Conflitantes e Contradições Institucionais na Candidatura ao uso dos modelos internos para apuração dos requerimentos de Capital dos Bancos no Brasil**”, na sessão do NECOFIN – Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças promovido e realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie no dia 30 de novembro de 2021.

São Paulo, 01 de dezembro de 2021.

Prof. Dr. José Carlos T. Oyadomari
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Controladoria e Finanças Empresariais

35

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4.3. Anexo 3 - Apresentação Banca de Qualificação– 07.06.2022

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE

BANCA QUALIFICAÇÃO – DOUTORADO PROFISSIONAL CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Examinador Interno: Dr. Octavio Ribeiro de Mendonca Neto
Examinador Externo: Dr. Paschoal Tadeu Russo

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira
Orientador: Dr. Cláudio Parisi

07.06.2022

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

CONTEXTUALIZAÇÃO

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROBLEMA /
QUESTÃO DE
PESQUISA

CONTRIBUIÇÕES
TEÓRICAS,
METODOLÓGICAS E
PRÁTICAS

FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA

MODELO TEÓRICO E
APLICADO

PRESSUPOSTOS

METODOLOGIA

Resultados / Achados (Dissertação)

Para o Banco Bradesco, empresa objeto do estudo:

Evidenciado que a candidatura para o uso dos modelos internos no cálculo do capital do Capital Regulatório **constituiu-se uma fonte de vantagem competitiva sustentável para o Banco**, sendo o atributo nº 5 - **Redução do Capital Regulatório**, o único recurso / capacidade que pode gerar essa vantagem competitiva sustentável, mantendo-se as ações da Organização para a sua manutenção.

(Teixeira, 2017)

Reflexões

- ✓ No Brasil, o Banco Central do Brasil – BACEN iniciou o processo de autorização ao uso dos **MI para apuração do RWA dos riscos de mercado, em 2009**, com a publicação da Circular nº 3.478, que estabeleceu os requisitos mínimos para a candidatura das IFs (BACEN, 2009). **Para o risco de crédito, em 2012**, com a Circular nº 3.581 (BACEN, 2012), e, **por fim, em 2013, a Circular nº 3.647, com as regras para o risco operacional (BACEN, 2013b).**
- ✓ Após mais de uma década que o supervisor possibilitou o uso dos MI para a apuração do RWA das IFs, consulta realizada ao próprio órgão em fevereiro de 2022, revelou que apenas **três conglomerados solicitaram e foram aprovados ao uso dos modelos internos para o cálculo do RWA dos riscos de mercado.**

3

Tema/Problema do Estudo

- ✓ TEMA: APURAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL REGULAMENTAR EM BANCOS NO BRASIL

LÓGICAS CONFLITANTES?
BANCOS: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DO CAPITAL X BACEN: SOLIDEZ DO SFN

- ✓ Oportunidade para promover maior eficiência na gestão do Capital Regulamentar, a partir da candidatura e aprovação do BACEN para uso dos *modelos internos ou abordagens avançadas?*
- ✓ Bancos possuem a opção em usar modelos internos / abordagens avançadas ou modelos padronizados pelo BACEN, mas a concentração está nos modelos padronizados do supervisor bancário.
- ✓ As abordagens padronizadas pelo BACEN são mais conservadoras e exigem maior volume de capital.
- ✓ A Crise de global de 2008 motivou uma série de aprendizados para os reguladores de todo o mundo (Basileia III).
- ✓ Novas Regras da Basileia III irão "endurecer" os requisitos para uso de modelos internos e abordagens avançadas (Em vigor no Brasil – 2017/2028).
- ✓ Acordo de Basileia III - Adequações que impactam diretamente a gestão do capital regulatório das IFs (Arbitragem Regulatória).

Capital Regulamentar (RWA)

RS bilhões	Composição do RWA	
	Sistema	
	dez/20	jun/21
RWA Total	5.076	5.314
RWA de Crédito	4.340	4.523
RWA de Mercado	238	260
RWA Operacional	498	531

Fonte: Relatório de Estabilidade Econômica - 10/2021 (BACEN, p. 35) – Disponível em <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref>

Bancos – Modelos Internos (RWA – Risco Mercado)

	R\$ milhões		R\$ milhões
Itaú		Santander	
Abordagem padronizada	31.976	Abordagem padronizada	23.541
Modelo interno	22.864	Modelo interno	15.538
Diferença (MI-PA)	9.112	Diferença (MI-PA)	8.003
Bradesco			
Abordagem padronizada	23.326		
Modelo interno	15.176		
Diferença (MI-PA)	8.149		

Fonte: Rel Pilar III - Site Relação Investidores dos Bancos (06/2021)

4

Objetivos/Questão de Pesquisa

Questão de Pesquisa	Objetivo Geral	Objetivos Específicos
<p>✓ Como as lógicas conflitantes e contradições institucionais influenciam a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil?</p>	<p>✓ Analisar como as lógicas conflitantes e contradições institucionais influenciam a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.</p>	<p>✓ Analisar o estado da arte das variáveis da questão de pesquisa;</p> <p>✓ Propor framework teórico, a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais;</p> <p>✓ Identificar quais são as lógicas conflitantes e contradições institucionais que influenciam a candidatura ao uso dos modelos internos (focus group e entrevistas semiestruturadas);</p> <p>✓ Avaliar a influência das lógicas conflitantes e contradições institucionais na candidatura ao uso dos modelos internos (quase-experimento).</p>

5

Contribuições Teóricas e Práticas

Contribuição Teórica

- ✓ Propor a atualização do Framework das Contradições Institucionais (Seo & Creed, 2002), por meio da integração com as forças externas da fase inicial do processo de institucionalização, proposto por Tolbert & Zucker (1996), e as lógicas Institucionais (Thornton et al., 2012; Thornton & Ocasio, 1999; Thornton, Patricia; Ocasio, 2008); Identificar os tipos de lógicas institucionais presentes no processo de escolha da metodologia para cálculo dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

Contribuição metodológica

- ✓ Aplicação da metodologia *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007).

Contribuição Prática

- ✓ Identificar as lógicas conflitantes, as lógicas dominantes e as contradições institucionais que podem influenciar a candidatura ao uso dos modelos internos para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil; Aperfeiçoar a gestão do montante de capital regulamentar das IFS; Reduzir a assimetria de informações entre os bancos e o órgão supervisor; Fornecer recomendações nas consultas públicas do BACEN para os normativos relacionados ao uso dos modelos internos.
- ✓ Produto Tecnológico (CAPES) / Relatório técnico conclusivo - Pareceres e/ou notas técnicas sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas elaboradas (Consulta Pública – BACEN).

6

Fundamentação Teórica

Teoria de Base

- ✓ NIS – Nova Teoria Institucional (DiMaggio & Powell, 1983)
- ✓ Zucker & Tolbert (1996)
- ✓ Contradições Institucionais (Seo & Creed, 2002)
- ✓ Lógicas Institucionais (Thornton, Ocasio e Lounsbury, 2012)

Variáveis do modelo teórico

- ✓ **Lógicas:** Padrão socialmente construído, a partir do histórico de práticas materiais, pressupostos, valores, crenças e regras pelas quais os indivíduos produzem e reproduzem sua subsistência material, organizam tempo e espaço e dão sentido à sua realidade social (Thornton & Ocasio (1999).
- ✓ **Contradições:** refere-se a rupturas e inconsistências entre os arranjos sociais estabelecidos e dentro deles, onde a construção social em andamento produz uma gama complexa de contradições, que causam tensões e conflitos dentro e através dos sistemas sociais, que podem moldar a consciência e a ação para mudar a ordem atual (Seo & Creed, 2002).
- ✓ **Práxis Humanas:** As práxis humanas são reconstruções livres e criativas dos padrões sociais com base em uma análise fundamentada tanto dos limites quanto do potencial das formas sociais atuais, sabendo-se que em certas situações decisórias, as pessoas podem tornar-se agentes ativos reconstruindo suas próprias relações sociais (Benson, 1977).

7

Pressupostos do Estudo

- I. **Pressuposto 1:** *As lógicas institucionais conflitantes podem preterir a escolha da abordagem padronizada do BACEN para apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.*
- II. **Pressuposto 2:** *As lógicas institucionais dominantes induzem a escolha da abordagem padronizada do BACEN para apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.*
- III. **Pressuposto 3:** *As lógicas institucionais conflitantes influenciam o aumento das contradições institucionais, contribuindo com a institucionalização bem-sucedida dos modelos internos para apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.*

8

Modelo Teórico

9

Modelo Teórico - Aplicado

10

Metodologia e Tipologia da Pesquisa

Tipologia da Pesquisa

- ✓ Quanto aos objetivos: **Explicativa**
- ✓ Quanto a aplicação dos resultados: **Pesquisa Experimental**
- ✓ Abordagem do problema: **Mista - Qualitativa e Quantitativa**

Sponsor do projeto

- ✓ O quadro associativo com **119 instituições financeiras associadas** de um universo representam **98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido** das instituições bancárias brasileiras.

Fonte: <https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional>

Etapas do Estudo

- ✓ **Etapa 1:** Realização de estudo empírico com os especialistas das IFs, indicados pela FEBRABAN, para a identificação e confirmação das variáveis que serão utilizadas na próxima Etapa 2 (experimento).

(Pesquisa Empírica – Focus Group)

- ✓ **Etapa 2:** Desenvolvimento de um quase-experimento com objetivo de testar a efetividade do modelo teórico proposto e os pressupostos levantados.

(Pesquisa Experimental)

Metodologia

- ✓ *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007)

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=C0Eir50le5U>

11

Revisão de Literatura

- Elaborado protocolo para a Revisão Sistemática de Literatura – RSL (Uso da Ferramenta StArt (State of the Art through Systematic Review – Lapes – UFSCAR)

- RSL será realizada em quatro partes:

1. Modelos Internos e Requerimentos de Capital;
2. Modelo Teórico;
3. Contradições Institucionais em Bancos;
4. Lógicas Institucionais em Bancos.

- Critérios de (I) Inclusão e (E) Exclusão e de (CQ) Qualidade para cada trabalho analisado.

Bases de Dados

- As seguintes bases de dados foram utilizadas na RSL:

- ✓ Ebsco - www.ebsco.com (Inglês)
- ✓ Proquest - www.proquest.com (Inglês)
- ✓ Scielo - www.scielo.br (Português)
- ✓ Spell - www.spell.org.br (Português)
- ✓ Wos - www.webofscience.com (Inglês)

12

41

Revisão Sistemática de Literatura - RSL

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
ADRIANO PINTO TEIXEIRA

AS INFLUÊNCIAS DAS LÓGICAS CONFLITANTES E CONTRADIÇÕES INSTITUCIONAIS NO PROCESSO DE CANDIDATURA AO USO DOS MODELOS INTERNOS PARA AFURAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CAPITAL DOS BANCOS NO BRASIL.

PROTÓCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA (RSL)

Projeto de pesquisa para qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências e Finanças Empresariais.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Claudio Pucci

São Paulo
2021

RSL – Etapa 1 – Inventário dos estudos (Strings – Bases de Dados)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS	
PERÍODO	2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021	
BASES	WOS	58	172	14	184
	EBSCO	127	68	110	73
	PROQUEST	133	158	80	16
	SCIELO	111	0	22	27
	SPELL	299	17	0	0
TOTAIS	729	416	226	300	

RSL – Etapa 2 – Seleção Estudos (Aplicação dos Critérios de Inclusão e Exclusão)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2010 A 2021	1999 A 2021	2000 A 2021	2000 A 2021
BASES	64	65	11	11
TOTAIS			151	

RSL – Etapa 3 – Extração (Estado da Arte – 5 anos)

REVISÕES SISTEMÁTICAS	P1 - MODELOS INTERNOS	P2 - MODELO TEÓRICO	P3 - CONTRADIÇÕES / BANCOS	P4 - LÓGICAS / BANCOS
PERÍODO	2016 A 2021			
TOTAIS	32	36	4	3

Desenho da Pesquisa

150 ANOS
1879-2029

Etapa 1: Focus Group (Especialistas Bancos – FEBRABAN)

Objetivo / Participantes/Sessões

- ✓ O objetivo dos encontros é identificar as lógicas, contradições e práxis humanas que contribuem com a racionalização dos agentes na decisão de iniciar ou não a candidatura uso de modelos internos para apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.
- ✓ Realização de três sessões (On-Line ou Presenciais) de reuniões envolvendo especialistas dos grupos consultivos de Riscos de Mercado e Liquidez, de Gestão de Risco de Crédito e Capital e de Risco Operacional e Gestão de Continuidade de Negócios da FEBRABAN, subordinados ao Comitê de Gestão de Riscos da entidade.
- ✓ Cada grupo consultivo possui cerca de 60 membros de IFS, com representantes de todos os segmentos (S1, S2, S3, S4) do SFN (CMN, 2017).

Protocolo (Gatti, 2015)

1. Abertura;
2. Autoapresentação (Pesquisador - moderador e os participantes);
3. Apresentação dos objetivos do encontro e a justificativa pela escolha dos participantes (6 a 12);
4. Planejamento da Abertura;
5. Passagem da Abertura para o tema: Para a passagem da abertura ao tema o grupo deve passar por um aquecimento prévio;
6. Registro das discussões da reunião;
7. Local: O local deve favorecer a interação entre os participantes para favorecer a interlocução, além da premissa de ser um ambiente confortável ao grupo;
8. Fechamento: Após a discussão dos temas previstos, o moderador deve sinalizar que a reunião se aproxima do final, solicitando de cada participante que faça uma observação final.

15

150 ANOS
1879-2029

Etapa 2: Quase-Experimento (Especialistas Bancos – FEBRABAN)

16

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Principais Referências

- ✓ CMN, C. M. N. (2017). Resolução CMN n° 4.553 de 30/1/2017 - Estabelece a segmentação do conjunto das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. Resolução Do Conselho Monetário Nacional. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolucao&numero=4553>
- ✓ GATTI, B. A. (2015). Grupo Focal: fundamentos, perspectivas e procedimentos in Metodologias Qualitativas: teoria e prática. (1. ed, Vol. 1). EDITORA CRV. <https://doi.org/10.24824/978854440558.1>
- ✓ SEO, M.-G.; CREED, W. . E. . D. Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective Myeong-Gu Seo and W . E . Douglas Creed Source : The Academy of Management Review , Vol . 27 , No . 2 (Apr . , 2002), pp . 222-247 Published by : A. The Academy of Management Review, v. 27, n. 2, p. 222–247, 2002.
- ✓ POWELL, Walter W.; DIMAGGIO, Paul J. (Ed.). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago press, 2012.
- ✓ THORNTON, Patricia H.; OCASIO, William; LOUNSBURY, Michael. The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process. Oxford University Press on Demand, 2012.
- ✓ THORNTON, P. H. . W. O. Institutional Logics in THE SAGE HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL INSTITUTIONALISM, 2008.
- ✓ THORNTON, Patricia H. Markets from culture: Institutional logics and organizational decisions in higher education publishing. Stanford University Press, 2004.
- ✓ TEIXEIRA, ADRIANO P. Avaliação dos atributos implementados no processo de candidatura para utilização de modelos internos no cálculo do capital regulatório dos riscos de mercado que contribuem para a criação de vantagem competitiva sustentável: Caso Bradesco. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças, Faculdade FIPECAFI, 2017.
- ✓ TOLBERT, P. S., & ZUCKER, L. G. (1996). The Institutionalization of Institutional Theory. Studying Organization: Theory & Method, 175–190. <https://doi.org/10.4135/9781446218556.n6>.
- ✓ VAN DE VEN, ANDREW H. ET AL. Engaged scholarship: A guide for organizational and social research. Oxford University Press on Demand, 2007. 17

Orientador: Dr. Cláudio Parisi

Obrigado!

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

claudio.parisi@mackenzie.br

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

07.06.2022

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4.4. Anexo 4 - Apresentação Febraban (Comitê de Auditoria) – 24.06.2022

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE

DOUTORADO PROFISSIONAL EM CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Parisi

24.06.2022

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

CONTEXTUALIZAÇÃO
DO ESTUDO

CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO

PESQUISA
DE CAMPO

CRONOGRAMA

Contextualização da Pesquisa

- ✓ A possibilidade do uso dos modelos internos/ avançados para apuração do RWA dos riscos de mercado, teve início em 2009, com a publicação da Circular n° 3.478, que estabeleceu os requisitos mínimos para a candidatura das IFS
- ✓ Para o risco de crédito, em 2012, com a Circular n° 3.581 BACEN; em 2013, a Circular BACEN n° 3.647, com as regras para o risco operacional (retirada em 10/2021 – Res. CMN n° 4.958)
- ✓ Após mais de uma década, apenas três conglomerados solicitaram e foram aprovados ao uso dos modelos internos para o cálculo do RWA (riscos de mercado)
- ✓ Os Bancos possuem a opção em usar modelos internos / abordagens avançadas ou modelos padronizados pelo BACEN, mas a concentração está nos modelos padronizados
- ✓ Novas Regras da Basileia III irão “endurecer” os requisitos para uso de modelos internos e abordagens avançadas (Início previsto para 2023 – Cronograma BIS – 2017-2028)

Fonte: Inf. Dados BACEN – Conglomerados B1 e B2

3

Objetivo Geral do Estudo

- ✓ Analisar como as lógicas conflitantes e contradições institucionais influenciam o processo decisório da candidatura ao uso dos modelos internos / abordagens avançadas para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

4

46

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Contribuições do Estudo

- ✓ Identificar as **lógicas conflitantes, as lógicas dominantes e as contradições institucionais** que podem influenciar a **candidatura ao uso dos modelos internos / abordagens avançadas** para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil
- ✓ **Aperfeiçoar a gestão dos montante de capital** regulamentar, baseados no **RWA** (Benefícios e Impactos)

5

Contribuições do Estudo

- ✓ **Reduzir a assimetria de informações** entre os bancos e o **órgão supervisor** na **candidatura ao uso de modelos internos e ou abordagens avançadas**
- ✓ Alterações Basileia III - Contribuir com a **FEBRABAN na avaliação e emissão de posicionamentos nas audiências públicas do BACEN** para a revisão do **arcabouço de candidatura ao uso dos modelos internos e ou avançados dos riscos de mercado e de crédito** (Cronograma Internacional - 01/2023)

6

47

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

150 anos
1973-2023

Pesquisa de Campo

Metodologia

✓ *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007)

✓ **Pesquisa de Campo:** Realização intervenção de campo, por meio de interações com os especialistas das IFS (Grupos Consultivos – Comitê de Gestão de Riscos) para entendimento do fenômeno e coleta de informações par análise, discussão e apuração dos resultados.

(Entrevistas; Focus Group; Experimento)

7

150 anos
1973-2023

Cronograma do Estudo

- ✓ **Pesquisa de Campo (*Entrevistas, Focus Group*)** – Agosto e Setembro (2022)
- ✓ **Preparação e Análise dos dados** - Outubro e Novembro (2022)
- ✓ **Apuração dos resultados** – Dezembro (2022)
- ✓ **Conclusão do trabalho final (Tese)** – Jan a Março (2023)
- ✓ **Depósito Tese** – Abril e Maio (2023)
- ✓ **Defesa Final Tese** – Junho (2023)

8

48

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Orientador: Dr. Cláudio Parisi

Obrigado!

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

claudio.parisi@mackenzie.br

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

24.06.2022

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4.5. Anexo 5 - Apresentação Febraban (Diretor Comitê Riscos) – 12.07.2022

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE
DOUTORADO PROFISSIONAL EM CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Parisi

12.07.2022

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

CONTEXTUALIZAÇÃO
DO ESTUDO

CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO

PESQUISA
DE CAMPO

CRONOGRAMA

Contextualização da Pesquisa

- ✓ A possibilidade do uso dos modelos internos/ avançados para apuração do RWA dos riscos de mercado, teve início em 2009, com a publicação da Circular n° 3.478, que estabeleceu os requisitos mínimos para a candidatura das IFS
- ✓ Para o risco de crédito, em 2012, com a Circular n° 3.581 BACEN; em 2013, a Circular BACEN n° 3.647, com as regras para o risco operacional (retirada em 10/2021 – Res. CMN n° 4.958)
- ✓ Após mais de uma década, apenas três conglomerados solicitaram e foram aprovados ao uso dos modelos internos para o cálculo do RWA (riscos de mercado)
- ✓ Os Bancos possuem a opção em usar modelos internos / abordagens avançadas ou modelos padronizados pelo BACEN, mas a concentração está nos modelos padronizados
- ✓ Novas Regras da Basileia III irão “endurecer” os requisitos para uso de modelos internos e abordagens avançadas (Início previsto para 2023 – Cronograma BIS – 2017-2028)

Fonte: Inf. Dados BACEN – Conglomerados B1 e B2

3

Uso Modelos Internos no Mundo

Total de Bancos Autorizados ao uso de modelos internos no Mundo

Jurisdicção (A)	Ano Base (B)	Qtde - IFs MI (C)	Total IFs (D)	% IFs Total (E)	Qtde IFs - Padrões BCBS (F)	% IFs - Padrões BCBS (G)	IFs Relevantes (H)	% IFs Relevantes (I)	Fonte
África do Sul	jun/14	16	31	52%	31	52%	31	52%	(BIS, 2015d)
Arábia Saudita	dez/14	0	24	0%	12	0%	24	0%	(BIS, 2015c)
Argentina	dez/15	0	78	0%	78	0%	15	0%	(BIS, 2016a)
Austrália	mar/13	15	165	9%	125	12%	9	167%	(BIS, 2014c)
Brasil	fev/22	3	136	2%	136	2%	6	50%	(BACEN, 2022c)
Canadá	out/13	16	105	15%	105	15%	12	133%	(BIS, 2014d)
China	set/13	0	511	0%	511	0%	7	0%	(BIS, 2013a)
Estados Unidos	mar/14	15	1162	1%	15	100%	15	100%	(BIS, 2014b)
Hong Kong	mar/15	14	57	25%	57	25%	-	-	(BIS, 2015a)
Índia	set/14	0	90	0%	90	0%	4	-	(BIS, 2015b)
Indonésia	jun/16	0	118	0%	118	0%	-	-	(BIS, 2016b)
Japão	out/12	22	123	18%	16	138%	16	138%	(BIS, 2012)
korea	dez/15	22	17	129%	17	129%	10	220%	(BIS, 2016c)
México	dez/13	2	46	4%	46	4%	5	40%	(BIS, 2016d)
Rússia	out/15	0	714	0%	714	0%	10	-	(BIS, 2016d)
Singapura	mar/13	6	123	5%	7	86%	6	100%	(BIS, 2013b)
Switzerland	jun/13	13	322	4%	322	4%	98	13%	(BIS, 2013c)
Turquia	set/15	0	52	0%	52	0%	7	-	(BIS, 2016e)
*União Europeia	jun/14	166	3992	4%	29	572%	14	1186%	(BIS, 2014a)
Totais		310	7866	4%	2481	12%	289	107%	

Nota: As IFs relevantes são aquelas ativas internacionalmente e/ou com tamanhos de ativos e exposições nos ambientes internacional e/ou doméstico. *União Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e o Reino Unido). Adaptada de Teixeira (2017, p. 46).

4

Objetivo Geral do Estudo

- ✓ Analisar como as **lógicas conflitantes e contradições institucionais** influenciam o **processo decisório da candidatura ao uso dos modelos internos / abordagens avançadas** para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

5

Contribuições do Estudo

- ✓ Identificar as **lógicas conflitantes, as lógicas dominantes e as contradições institucionais** que podem influenciar a **candidatura ao uso dos modelos internos / abordagens avançadas** para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil
- ✓ **Aperfeiçoar a gestão dos montante de capital** regulamentar, baseados no **RWA (Benefícios e Impactos)**

6

Contribuições do Estudo

- ✓ Reduzir a assimetria de informações entre os bancos e o órgão supervisor na candidatura ao uso de modelos internos e ou abordagens avançadas
- ✓ Alterações Basileia III - Contribuir com a FEBRABAN na avaliação e emissão de posicionamentos nas audiências públicas do BACEN para a revisão do arcabouço de candidatura ao uso dos modelos internos e ou avançados dos riscos de mercado e de crédito (Cronograma Internacional - 01/2023)

7

Modelo Teórico do Estudo

Fonte: Adaptado de Seo & Creed (2002).

8

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

150
anos
1873-2023

Pesquisa de Campo

Metodologia

✓ *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007)

✓ **Pesquisa de Campo:** Realização intervenção de campo, por meio de interações com os especialistas das IFS (Grupos Consultivos – Comitê de Gestão de Riscos) para entendimento do fenômeno e coleta de informações par análise, discussão e apuração dos resultados.

(Entrevistas; Focus Group; Experimento)

9

150
anos
1873-2023

Cronograma do Estudo

- ✓ **Pesquisa de Campo (*Entrevistas, Focus Group*)** – Agosto e Setembro (2022)
- ✓ **Preparação e Análise dos dados** - Outubro e Novembro (2022)
- ✓ **Apuração dos resultados** – Dezembro (2022)
- ✓ **Conclusão do trabalho final (Tese)** – Jan a Março (2023)
- ✓ **Depósito Tese** – Abril e Maio (2023)
- ✓ **Defesa Final Tese** – Junho (2023)

10

54

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Orientador: Dr. Cláudio Parisi

Obrigado!

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

claudio.parisi@mackenzie.br

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

12.07.2022

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

4.6. Anexo 6 - Apresentação Febraban (Comitê Riscos) – 02.08.2022

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais - PPGCFE
DOUTORADO PROFISSIONAL EM CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Parisi

02.08.2022

O dilema da escolha entre os modelos internos e padronizados na busca pela eficiência na gestão de capital regulatório dos bancos no Brasil: uma análise sob a luz das lógicas conflitantes e contradições institucionais

CONTEXTUALIZAÇÃO
DO ESTUDO

CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO

PESQUISA
DE CAMPO

CRONOGRAMA

Contextualização da Pesquisa

- ✓ A possibilidade do uso dos modelos internos/ avançados para apuração do RWA dos riscos de mercado, teve início em 2009, com a publicação da Circular n° 3.478, que estabeleceu os requisitos mínimos para a candidatura das IFS
- ✓ Para o risco de crédito, em 2012, com a Circular n° 3.581 BACEN; em 2013, a Circular BACEN n° 3.647, com as regras para o risco operacional (retirada em 10/2021 – Res. CMN n° 4.958)
- ✓ Carteira de Crédito Rural – Abordagens IRB (Circular BCB n° 3.949/2019 – 3 anos)
- ✓ Após mais de uma década, apenas três conglomerados solicitaram e foram aprovados ao uso dos modelos internos para o cálculo do RWA (riscos de mercado)
- ✓ Novas Regras da Basileia III irão “endurecer” os requisitos para uso de modelos internos e abordagens avançadas (Início previsto para 2023 – Cronograma BIS – 2017-2028)

Fonte: Inf. Dados BACEN – Conglomerados B1 e B2

3

Recortes de Artigos - RISK.NET

<https://www.risk.net/>

Risk.net
Regulators should be careful what they wish for on FRTB
 New framework likely to reduce use of internal models, as planned; but is that a good thing?
 Samuel Wilkes
 @swilkkes
 27 Jul 2022

4

'Nightmare' of uncertainty plagues FRTB model applications
 Shifting timetable and rule tweaks that could alter incentives dampen appetite for internal models
 Samuel Wilkes
 @swilkkes
 21 Jul 2022

Bye, robot: regulators rein in capital models
 Laurie Carver
 04 Jul 2022

Banks turn away from FRTB internal models in Europe
 Drawbacks mean even fewer model approval applications planned than past ECB survey suggested
 Samuel Wilkes
 @swilkkes
 13 Jul 2022

Objetivo Geral do Estudo

- ✓ Analisar como as **lógicas conflitantes e contradições institucionais** influenciam o **processo decisório da candidatura ao uso dos modelos internos / abordagens avançadas** para a apuração dos requerimentos de capital dos bancos no Brasil.

5

Uso Modelos Internos no Mundo

Total de Bancos Autorizados ao uso de modelos internos no Mundo

Jurisdicção	Ano Base	Qtde - IFs	MI	RM	RC	RO	Total IFs	% IFs Total	Qtde IFs - Padrões BCBS	% IFs - Padrões BCBS	IFs Relevantes	% IFs Relevantes	Fonte
África do Sul	jun/14	16	6	6	4	31	31	52%	31	52%	31	52%	(BIS, 2015)
Arábia Saudita	dez/14	0	0	0	0	24	24	0%	12	0%	24	0%	(BIS, 2015)
Argentina	dez/15	0	0	0	0	78	78	0%	78	0%	15	0%	(BIS, 2016)
Austrália	mar/13	15	5	5	5	165	125	9%	125	12%	9	167%	(BIS, 2014)
Brasil	fev/22	3	3	0	0	136	136	2%	136	2%	6	50%	(BACEN, 2022)
Canadá	out/13	16	7	8	1	105	105	15%	105	15%	12	133%	(BIS, 2014)
China	set/13	0	0	0	0	511	511	0%	511	0%	7	0%	(BIS, 2013)
Estados Unidos	mar/14	15	8	8	8	1162	15	1%	15	100%	15	100%	(BIS, 2014)
Hong Kong	mar/15	14	6	8	0	57	57	25%	57	25%	-	-	(BIS, 2015)
Índia	set/14	0	0	0	0	90	90	0%	90	0%	4	-	(BIS, 2015)
Indonésia	jun/16	0	0	0	0	118	118	0%	118	0%	-	-	(BIS, 2016)
Japão	out/12	22	3	14	5	123	16	18%	16	138%	16	138%	(BIS, 2012)
korea	dez/15	22	6	11	5	17	17	129%	17	129%	10	220%	(BIS, 2016)
México	dez/13	2	0	2	0	46	46	4%	46	4%	5	40%	(BIS, 2015)
Rússia	out/15	0	0	0	0	714	714	0%	714	0%	10	-	(BIS, 2016)
Singapura	mar/13	6	0	6	0	123	7	5%	7	86%	6	100%	(BIS, 2013)
Switzerland	jun/13	13	5	6	2	322	322	4%	322	4%	98	13%	(BIS, 2013)
Turkia	set/15	0	0	0	0	52	52	0%	52	0%	7	-	(BIS, 2016)
União Europeia	jun/14	166	18	19	10	3992	29	4%	29	572%	14	1186%	(BIS, 2014)

Nota: As IFs relevantes são aquelas ativas internacionalmente e ou com tamanhos de ativos e exposições nos ambientes internacional e ou doméstico. Adaptada de (Teixeira, 2017, p. 46). *União Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e o Reino Unido).

6

58

Incentivos ao uso de modelos internos?

(Circular BCB nº 3.949/2019)

“A proposta tem o potencial **de trazer redução no requerimento de capital das instituições** que mantêm exposições objeto dos ajustes, conforme evidenciado no Anexo 1, que lista as maiores variações no Índice de Basileia”.

“O impacto relativo à mudança na norma de IRB não é possível mensurar, uma vez que nenhuma instituição adota tal abordagem atualmente. No entanto, **são esperados ganhos qualitativos pela uso das abordagens IRB, uma vez que o desenvolvimento de modelos permite que a instituição financeira tenha uma melhor compreensão sobre seu risco de crédito**. Desse modo, os ajustes propostos **alinham incentivos para que haja o crescimento do crédito de modo saudável e em carteiras de melhor qualidade relativa**”.

VOTO 127/2019-BCB, DE 25 DE JUNHO DE 2019

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

“Under the revised output floor, banks’ risk-weighted assets must be calculated **as the higher of: (i) total risk-weighted assets** calculated using the approaches that the bank has supervisory approval to use in accordance with the Basel capital framework (including both **standardised and internal model-based approaches**); and (ii) **72.5% of the total risk-weighted assets** calculated using only the **standardised approaches**”.

Implementation dates of Basel III post-crisis reforms and transitional arrangement for phasing in the aggregate output floor

Revision	Implementation date
Output floor	• 1 January 2022: 50%
	• 1 January 2023: 55%
	• 1 January 2024: 60%
	• 1 January 2025: 65%
	• 1 January 2026: 70%
	• 1 January 2027: 72.5%

High-level summary of Basel III reforms - December 2017

7

Contribuições do Estudo

- ✓ **Reduzir a assimetria de informações entre os bancos e o órgão supervisor na candidatura ao uso de modelos internos e ou abordagens avançadas**
- ✓ **Aperfeiçoar a gestão dos montante de capital regulamentar, baseados no RWA (Benefícios e Impactos)**
- ✓ **Alterações Basileia III - Contribuir com a FEBRABAN na avaliação e emissão de posicionamentos nas audiências públicas do BACEN para a revisão do arcabouço de candidatura ao uso dos modelos internos e ou avançados dos riscos de mercado e de crédito (Cronograma Internacional - 01/2023)**

8

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Pesquisa de Campo

Metodologia

✓ *Engaged Scholarship* (Van de Ven, 2007)

✓ **Pesquisa de Campo:** Realização intervenção de campo, por meio de interações com os especialistas das IFS (Grupos Consultivos – Comitê de Gestão de Riscos) para entendimento do fenômeno e coleta de informações par análise, discussão e apuração dos resultados.

(Entrevistas; Focus Group; Experimento)

9

Cronograma do Estudo

- ✓ **Pesquisa de Campo (*Entrevistas, Focus Group*)** – Agosto e Setembro (2022)
- ✓ **Preparação e Análise dos dados** - Outubro e Novembro (2022)
- ✓ **Apuração dos resultados** – Dezembro (2022)
- ✓ **Conclusão do trabalho final (Tese)** – Jan a Março (2023)
- ✓ **Depósito Tese** – Abril e Maio (2023)
- ✓ **Defesa Final Tese** – Junho (2023)

10

60

Universidade Presbiteriana

Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais

Orientador: Dr. Cláudio Parisi

Obrigado!

adriano.teixeira@mackenzista.com.br

claudio.parisi@mackenzie.br

Doutorando: Adriano Pinto Teixeira

02.08.2022

5. APÊNDICE A – APROVAÇÃO FEBRABAN – SPONSOR DO ESTUDO

ADRIANO PINTO TEIXEIRA

De: Eli da Silva <elisilva@febraban.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 24 de junho de 2020 15:08
Para: ADRIANO PINTO TEIXEIRA
Cc: CLAUDIO PARISI; HENRIQUE FORMIGONI; TIMOTEO COELHO SALES; André Giannobile Marino
Assunto: RES: Apresentação FEBRABAN - Projeto Doutorado Prof. Cont. Finanças Empresariais- Mackenzie

Prezado Adriano,

Agradecemos pelo envio da proposta de Acordo de Cooperação Acadêmico - Científico e Cultural. Parabenzamos pela sua escolha em participar desse importante Projeto em uma das mais conceituadas Instituições de Educação do País.

Na análise feita, o entendimento é que o mais adequado é seguir com a pesquisa de sua Tese diretamente com os Bancos integrantes da Comissão Setorial de Auditoria Interna e, se necessário, em outras Comissões, principalmente pelo fato de que são os Bancos, e não a FEBRABAN, quem dispõem das informações, ferramentas e experiências necessárias à realização da pesquisa.

Atualmente são 58 Bancos que participam da Comissão Setorial de Auditoria Interna, Subcomissão de Auditoria Interna e Subcomissão de Auditoria de TI. Dada a aprovação para a realização da sua Pesquisa pelos integrantes da Comissão Setorial de Auditoria Interna na reunião de 30.04.2020 (extrato do item da ata abaixo), ficamos à disposição para encaminhar as pesquisas/questionários disponibilizados e/ ou fornecer as informações necessárias para acesso aos representantes dos Bancos para a realização do estudo.

Trecho da Ata da Comissão Setorial de Auditoria Interna de 30.4.2020

Item - Projeto de Tese do Programa de Doutorado Profissional em Controladoria e Finanças Empresarias da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Adriano Teixeira, integrante da Comissão Setorial de Auditoria Interna, apresentou proposta de desenvolvimento de doutorado pela universidade Presbiteriana Mackenzie, com o título "Modelo para auxiliar as instituições financeiras nas tomadas de decisão pelo uso de modelos internos ou padronizados para alocação de capital".

O projeto consiste no desenvolvimento de metodologia e/ ou recomendações para auxiliar as IFs na escolha pela implementação de modelos internos ou a utilização dos parâmetros padronizados pelo Regulador para apuração e alocação do RWA dos riscos de mercado, crédito e operacional

Os integrantes da Comissão aprovaram a realização da pesquisa com os bancos, devendo ser formalizada a proposta para a FEBRABAN.

Mackenzie -
doutorado.pptx

Continuamos à disposição.

Atenciosamente,

Eli da Silva

Diretoria de Economia, Regulação Prudencial e Riscos
55 11 3244-9829 | 3186-9829

6. REFERÊNCIAS

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Fabbri, S., Silva, C., Hernandez, E., Octaviano, F., di Thommazo, A., & Belgamo, A. (2016). Improvements in the StArt tool to better support the systematic review process. *ACM International Conference Proceeding Series*, 01-03-June. <https://doi.org/10.1145/2915970.2916013>
- FEBRABAN, F. B. de B. (2022). *Febraban - A FEBRABAN*. <https://portal.febraban.org.br/paginas/9/pt-br/institucional>
- Friese, S. (2014). *Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti* (2. Ed).
- Richardson, R. J. (2017). *Pesquisa social: métodos e técnicas: Vol. 4. ed. Atlas*.
- Seo, M.-G., & Creed, W. E. D. (2002). Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective Myeong-Gu Seo and W. E. Douglas Creed Source: *The Academy of Management Review*, Vol. 27, No. 2 (Apr., 2002), pp. 222-247 Published by: A. *The Academy of Management Review*, 27(2), 222–247.
- Teixeira, A. P. (2017). *Avaliação dos atributos implementados no processo de Candidatura para utilização de Modelos Internos no cálculo do capital regulatório dos Riscos de Mercado que contribuem para a criação de Vantagem Competitiva Sustentável: Caso Banco Bradesco* [Dissertação de Mestrado do Curso de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças]. Dissertação de Mestrado do Curso de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças, Faculdade FIPECAFI.
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958-1990. *American Journal of Sociology*, 105(3), 801–843. <https://doi.org/10.1086/210361>
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). *The Institutional Logics Perspective* (Issue July). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199601936.001.0001>
- Thornton, Patricia; Ocasio, William. (2008). Institutional Logics in The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. In SAGE (Ed.), *International Association of Scientific Hydrology. Bulletin*. <https://doi.org/10.1080/02626667109493051>
- Ven, A. H. van de. (2007). *Engaged Scholarship: A Guide for Organizational and Social Research* (Oxford).
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (Fifth edit). SAGE Publications Ltd.